

Efecto de la osmodeshidratación de carne de pollo sobre sus propiedades de textura y evaluación sensorial

N. D. Hernández Castellanos^{*1}, M. A. Pérez Vargas¹, H. A. Jiménez Avalos¹, L. Chaires Martínez¹ y A. Cruz Hernández¹

¹Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. Planta Piloto de Alimentos. (PPA-ITSAT). Km 6.5. Carretera Potrero del Llano-Tuxpan, Xoyotitla, Alamo Temapache. Veracruz, México. Tel. 7658445592

*e-mail: deyanira_ver@hotmail.com
Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La deshidratación osmótica (OD) es un pretratamiento que consiste en extraer el agua por acción de la presión osmótica de soluciones hipertónicas. La eliminación de agua permite obtener productos de humedad intermedia, se incrementa la estabilidad por la reducción de la actividad de agua debido a la presencia de solutos. Se deshidrataron por este proceso (OD) filetes de pechuga de pollo utilizando una solución ternaria (sacarosa-NaCl-agua) a tres diferentes proporciones. La mezcla con un contenido mayor de sacarosa fue la que eliminó la mayor cantidad de agua de los filetes de pollo, por lo tanto las muestras deshidratadas con esta solución ternaria fueron a las que se les realizó un análisis de textura y una evaluación sensorial, De estas determinaciones se concluyó que no existe diferencia significativa en la dureza y en la aceptación de los filetes frescos y deshidratados.

Palabras clave: Deshidratación Osmótica; Pechuga de pollo; Evaluación sensorial

Abstract

Osmotic dehydration (OD) is a previous treatment that consists of extracting water by the action of osmotic pressure from hypertonic solutions. The elimination of water allows to obtain intermediate moisture products, stability is increased by the reduction of water activity due to the presence of solutes. Chicken breast fillets were dehydrated by this process (OD) using a ternary solution (sucrose-NaCl-water) at three different proportions. The mixture with the highest sucrose content was the one that removed the greatest amount of water from the chicken fillets, therefore the samples dehydrated with this ternary solution were those that had a texture analysis and a sensory evaluation. From these determinations it was concluded that there is no significant difference in hardness and acceptance of fresh and dehydrated fillets.

Key words: Osmotic dehydration; chicken breast; Sensory evaluation

Introducción

La osmodeshidratación (OD) es un proceso de conservación de alimentos en el cual el agua es eliminada por acción de la presión osmótica de soluciones hipertónicas, se crea entonces una corriente de agua hacia el medio osmodeshidratante y un flujo del soluto hacia el interior del alimento. La eliminación de agua permite obtener productos de humedad intermedia y se incrementa la estabilidad por la reducción de la actividad de agua debido a la presencia de solutos. Los azúcares, sales o combinaciones de estos (soluciones ternarias) se han utilizado como agentes osmóticos. [Raoult-Wack, 1994; Rastogi y col., 2002; Torreggiani y Bertolo, 2004; Ayala y col., 2009].

La deshidratación osmótica de la carne solo se ha estudiado durante los últimos años utilizando principalmente soluciones osmóticas binarias [Deumier y col., 2003; Telis y col., 2003; Graiver y col., 2006; Schmidt y col., 2009; Castro-Giráldez y col., 2010; Santchurn y col., 2007; Barat y col., 2011; Ozuna y col., 2013; Bampi y col., 2016] y soluciones ternarias con menos frecuencia [Djelveh et al., 2001;; Dimakopoulou-Papazoglou y Katsanidis, 2016, 2017; Filipović y col., 2017; Andreou y col., 2018].

Las carnes de diversas especies han constituido desde la antigüedad un alimento básico en la dieta del hombre. Ello es debido a su aporte no sólo proteico sino de muchos micronutrientes esenciales, además de ser muy fácil de preparar y se puede diversificar mucho en su forma de cocinado. En particular, la carne de pollo y pavo son las carnes que han experimentado mayor crecimiento dentro del sector cárnico, lo que ha venido influido por muy

diversos factores, de tipo social y económico, pero también de grandes mejoras en los sistemas productivos (Garrow y James, 1999) y de las mayores exigencias del consumidor hacia productos con un mayor carácter saludable, particularmente altos en proteínas pero con baja proporción de grasas, siendo estas poco saturadas. La pechuga de pollo (*pectoralis mayors*), de acuerdo con Delgado y Wen Sun, [2002] presenta una composición química promedio de humedad de 73.81%, un pH de 5,2; proteína de 25,06%, una actividad de agua 0,980 a 0,99 y un contenido de lípidos de 0,41%.

El objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto de la osmodeshidratación de carne de pollo sobre sus propiedades de textura y evaluación sensorial.

Metodología

Materiales

Se utilizaron filetes de pollo adquiridos en un mercado local de Álamo los cuales tenían entre 3.5-4.5 g de peso, 6 cm de longitud, 3 cm de ancho y un espesor promedio de 0.5 cm.

Deshidratación Osmótica (OD)

La deshidratación se llevó a cabo empleando un equipo de la planta piloto de alimentos del ITSAT, el cual se integra de un tanque de acero inoxidable con un agitador de paletas y conexiones para recirculación de agua, una unidad de recirculación de agua con control de temperatura y una bomba de recirculación de agua. Se colocaron las muestras dentro del equipo en bolsas de tela las cuales quedaron sumergidas en una solución ternaria (sacarosa (g)/NaCl (g) en 100 g de agua) a tres diferentes proporciones (66.67/25; 66.67/35.14 y 100/35.14) [Medina-Vivanco y col., 2002] a una temperatura de 5°C con agitación de 330 rpm. La DO se efectuó durante 4 h.

Análisis de los filetes de pollo osmodeshidratados

Terminado el proceso de OD, se procedió a escurrir y secar con papel absorbente las muestras para eliminar el exceso de la solución ternaria. La humedad se determinó por gravimetría, para ello se tomaron 5 gramos de muestra y se llevaron a una estufa eléctrica (Genlab Termal control) a convección forzada a una temperatura de 105 °C durante 24 h, posteriormente se enfriaron en un desecador y se tomaron los pesos finales en una balanza analítica (AOAC, 1995), para el cálculo de humedad se utilizó la fórmula (1) presentada en la Tabla 1. Para el cálculo de los sólidos ganados en la muestra (% G.S) se utilizó la ecuación (2).

Después de obtener los resultados de porcentaje de humedad (% X_h) y ganancia de sólidos (% G.S.), para las tres diferentes proporciones de las soluciones ternarias, se seleccionó la muestra con mayor pérdida de humedad para la evaluación sensorial y de textura.

Tabla 1. Ecuaciones y nomenclatura para las respuestas

NOMENCLATURA	ECUACIÓN
m_o = Peso de muestra fresca antes de la deshidratación en estufa. m_t = Peso de muestra después de deshidratación en estufa. M_o = Peso de la muestra antes de la osmodeshidratación. X_{ho} = Contenido de humedad antes de la deshidratación osmótica M_t = Peso de la muestra osmodeshidratada. X_{ht} = Contenido de humedad de la muestra osmodeshidratada. X_{st} = Contenido de sólidos después de la osmodeshidratación. X_{so} = Contenido de sólidos antes de la osmodeshidratación.	1) $\% X_h = \frac{m_o - m_t}{m_o}$ 2) $\% G.S. = \frac{M_t X_{st} - M_o X_{so}}{M_o}$

Análisis de textura de los filetes de pollo

Los filetes de pollo se analizaron antes y después de la deshidratación osmótica utilizando un texturometro Brookfield CNS Farnell QTS 25. Las muestras se comprimieron axialmente 8 mm a una velocidad constante de 25 mm/min utilizando la geometría de Warner-Bratzler y una mesa de soporte donde se colocó la muestra. Se determinaron los parámetros de fuerza de fractura y dureza.

Evaluación Sensorial

Los filetes de pollo, frescos y deshidratados se asaron a una temperatura de 130°C por un tiempo de 10 minutos por cada lado y se les realizó una evaluación sensorial mediante una prueba de preferencia pareada para poder observar la aceptabilidad de parte de los consumidores.

Análisis Estadístico

Se verificó el nivel de significancia estadística, las medias y la desviación estándar de los tratamientos y sus réplicas. Así mismo, se analizaron los resultados mediante un Análisis de Varianza (ANOVA) y pruebas post hoc (Duncan y Tukey) mediante el uso del programa estadístico SPSS Statistics V. 17.0.

Resultados y discusión

Análisis de los filetes de pollo osmodeshidratados

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos para % de humedad (%X_h) y ganancia de sólidos (% G.S) en filetes de pechuga de pollo frescos y después del proceso de deshidratación osmótica, donde se observa que las muestras que perdieron más humedad fueron aquellas con una concentración mayor de sacarosa (solución 3) donde se presentó una pérdida de humedad de 37.6 %, a diferencia de las soluciones ternarias 1 y 2, en las cuales se observó una pérdida de humedad de 24.4 y 25 % respectivamente. Los valores máximos observados de %X_h son inferiores a los de otros estudios [Abud y col., 2008; Zapata y Montoya, 2012; Barman y Badwaik, 2016; Fernandes y col., 2016].

Con respecto a la ganancia de sólidos, en ninguna de las tres mezclas ternarias se observó diferencia significativa en cuanto a los sólidos ganados después del proceso de deshidratación osmótica por un tiempo de 8 horas manteniendo una temperatura constante de 5 °C ± 0.2.

Tabla 2. %X_h y % G.S en filetes de pechuga de pollo frescos y después de 4 horas de deshidratación osmótica

	Sacarosa (g)/NaCl (g) en 100 g de agua	%X _h		% G.S.	
		Fresco	DO	Fresco	DO
		1)	66.67/25.00	70.20 ± 1.13	53.04 ± 1.72
2)	66.67/35.14	72.32 ± 0.95	54.24 ± 2.36	14.34 ± 1.51	14.85 ± 1.01
3)	100.00/35.14	72.67 ± 1.07	45.36 ± 1.49	15.17 ± 1.14	15.43 ± 0.75

La Figura 1 muestra el porcentaje de peso perdido (% P.P.) para las 3 diferentes mezclas ternarias; donde se observa una mayor pérdida de peso durante las 2 primeras horas, para, posteriormente ir disminuyendo hasta las 4 horas. Debido a que la pérdida de peso está directamente relacionada con la pérdida de humedad, también se observa un % de P.P mayor en la mezcla ternaria 3 (100.00/35.14), de hasta 31.2 % a las 4 horas de proceso; mientras que para las mezclas ternarias 1 y 2 el % P.P. fue de 19.4 y 19.2 respectivamente.

Si analizamos el efecto de los dos solutos: sacarosa y NaCl en la pérdida de peso de las muestras, se observa que cuando se incrementa la concentración de los solutos en la solución, se produce una mayor deshidratación del producto, ya que la actividad de agua de la mezcla ternaria disminuye y la fuerza impulsora para la deshidratación es mayor.

Análisis de textura de los filetes de pollo

Para realizar el análisis de textura se seleccionó la muestra deshidratada con la mezcla ternaria 3 (100.00 g de sacarosa/35.14 g de NaCl en 100 g de agua). En la Tabla 3 se muestran los valores obtenidos de los parámetros de textura obtenidos de los filetes de pechuga de pollo frescos y deshidratados; donde se pueden observar diferencias estadísticamente significativas en los valores de fuerza de fractura (10.0 y 8.67 g respectivamente).

Con respecto a los valores de dureza, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los filetes frescos y los deshidratados (1884 y 1896 g respectivamente), por lo que se puede considerar que el tratamiento es eficaz ya que se conservan sus propiedades de textura. En relación a la dureza, de acuerdo a Herrero [2008], en los productos cárnicos, se considera la dureza el factor más importante que determina la calidad de la carne;

debido a que cuando hablamos de carne, utilizamos erróneamente los términos de textura y dureza, y conviene recordar que no son sinónimos; la textura es una propiedad sensorial, mientras que la dureza es un atributo de textura.

FIGURA 1. Cinética de % DE PESO PERDIDO (% P.P.) de filetes de pechuga de pollo para las soluciones ternarias Sacarosa (g)/NaCl (g) en 100 g de solución ▲(66.67/25.00); ■(66.67/35.14) y ● (100.00/35.14)

Tabla 3. Parámetros de textura de filetes de pechuga de pollo frescos y después de 4 horas de deshidratación osmótica

FILETE DE PECHUGA DE POLLO	FUERZA DE FRACTURA (g)	DUREZA (g)
FRESCO	10.00 ± 1.00 ^a	1884.33 ± 43.59 ^a
DESHIDRATADO	8.67 ± 1.53 ^b	1896.33 ± 52.54 ^a

Evaluación Sensorial

En la Figura 2 se muestran los resultados de la evaluación sensorial mediante comparación de pares de filetes de pollo frescos y deshidratados, donde se observa que 27 jueces no entrenados seleccionaron la muestra 1 (filete fresco), mientras que 23 jueces no entrenados seleccionaron la muestra 2 (filete deshidratado); no presentándose diferencias estadísticamente significativas en estos resultados, lo que indica que el proceso de deshidratación de los filetes de pollo con una solución ternaria no está afectando las características sensoriales de filetes de pollo; resultados que coinciden con los obtenidos en el parámetro de textura "DUREZA" en el cual tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas.

Trabajo a futuro

Se sugiere trabajar la DO con otras soluciones osmoreguladoras y mezclas de ellas que incrementen el % P.P., ya que los resultados mostrados de la pérdida de peso son inferiores a los obtenidos en otros estudios de deshidratación osmótica.

FIGURA 2. Evaluación sensorial mediante comparación de pares de filetes de pechuga de pollo frescos y deshidratados

Conclusiones

Los resultados de análisis de textura y evaluación sensorial mostraron que no existe diferencia significativa en la dureza y en la aceptación de los filetes frescos y deshidratados; lo que indica que el proceso de deshidratación de los filetes de pollo con una solución ternaria no está afectando las características sensoriales de filetes de pollo; resultados que coinciden con los obtenidos en el parámetro de textura "DUREZA" en el cual tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas.

Referencias

1. Abud, M., Vázquez, D., Ruiz, M., Grajales, A., Moscosa, M., Ventura, L. y Dendooven, L. (2008). Optimization of osmotic dehydration of yam bean (*Pachyrhizus erosus*) using an orthogonal experimental design. *Journal of Food Engineering*, 84(3), 413–419.
2. Andreou V., Tsironi T., Dermesonlouoglou E., Katsaros G., Taoukis P., 2018. Combinatory effect of osmotic and high pressure processing on shelf life extension of animal origin products – Application to chilled chicken breast fillets. *Food Pack. Shelf Life*, 15, 43-51.
3. Ayala, AA, Serna-Cock L. y Giraldo-Cuartas C.J. (2009), Efecto de la agitación sobre la deshidratación osmótica de pitahaya amarilla (*Selenicereus Megalanthus* S.) empleando soluciones de sacarosa. *Interciencia*, 34(7), 492-496.
4. Bampi M., Domschke N., Schmidt F., Laurindo J., 2016. Influence of vacuum application, acid addition and partial replacement of NaCl by KCl on the mass transfer during salting of beef cuts. *LWT- Food Sci. Technol.*, 74, 26-33.
5. Barat J.M., Baigts D., Aliño M., Fernández F.J., Pérez-García V.M., 2011. Kinetics studies during NaCl and KCl pork meat brining. *J. Food Eng.*, 106, 102-110.
6. Barman, N. y Badwaik, L. (2016). Effect of ultrasound and centrifugal force on carambola (*Averrhoa carambola* L.) slices during osmotic dehydration. *Ultrasonics Sonochemistry*, 34, 37-44.
7. Castro-Giráldez M., Fito P.J., Fito P., 2010. Non-equilibrium thermodynamic approach to analyze the pork meat (*Longissimus dorsi*) salting process. *J. Food Eng.*, 99, 24-30.
8. Delgado A. D. and D. Wen Sun. 2002. Desorption Isotherms and glass transition temperature. *Journal of Food Engineering* 55: 1-8
9. Deumier F., Trystram G., Collignan A., Guédider L., Bohuon P., 2003. Pulsed vacuum brining of poultry meat: interpretation of mass transfer mechanisms. *J. Food Eng.*, 58, 85-93.

10. Dimakopoulou-Papazoglou D., Katsanidis E., 2016. Mass transfer kinetics during osmotic processing of beef meat using ternary solutions. *Food and Bioprod. Process.*, 100, 560-569.
11. Dimakopoulou-Papazoglou D., Katsanidis E., 2017. Effect of maltodextrin, sodium chloride, and liquid smoke on the mass transfer kinetics and storage stability of osmotically dehydrated beef meat. *Food Bioprocess Technol.*, 10, 2034-2045
12. Djelveh G., Gros J.-B., Emam-Djomeh Z., 2001. Osmotic dehydration of foods in a multicomponent solution part II. Water loss and solute uptake in agar gels and meat. *LWT- Food Sci. Technol.*, 34, 319-323.
13. Fernandes, L., Gomes, J., Cardoso, M. L., & Barbosa, M. (2016). Osmotic dehydration of yacon (*Smallanthus sonchifolius*): Optimization for fructan retention. *Food Science and Technology*, vol. 71, 77-87.
14. Filipović I., Ćurčić B., Filipović V., Nićetin M., Filipović J., Knežević V. 2017. The effects of technological parameters on chicken meat osmotic dehydration process efficiency. *J. Food Process. Preserv.*, 41, e13116.
15. Garrow, J.S., James, W.P.T., Ralph, A. (2000) *Human Nutrition and Dietetics*. 10th edition. Churchill Livingstone, Harcourt Publ. Ltd., London (UK).
16. Graiver N., Pinotti A., Califano A., Zaritzky N., 2006. Diffusion of sodium chloride in pork tissue. *J. Food Eng.*, 77, 910-918.
17. Medina-Vivanco, M., Sobral, P.J.do A.; Hubinger, M.D. (2002). Osmotic dehydration of tilapia fillets in limited volume of ternary solutions. *Chemical Engineering Journal*. 86. 199-205
18. Ozuna C., Puig A., García-Pérez J.V., Mulet A., Cárcel J.A., 2013. Influence of high intensity ultrasound application on mass transport, microstructure and textural properties of pork meat (*Longissimus dorsi*) brined at different NaCl concentrations. *J. Food Eng.*, 119, 84-93.
19. Raoult-Wack A.-L., 1994. Recent advances in the osmotic dehydration of foods. *Trends Food Sci. Technol.*, 5: 255-260.
20. Rastogi N.K., Raghavarao K.S.M.S., Niranjana K., Knorr D., 2002. Recent developments in osmotic dehydration: methods to enhance mass transfer. *Trends Food Sci. Technol.*, 13, 48-59.
21. Santchurn S.J., Collignan A., Trystram G., 2007. Impact of solute molecular mass and molality, and solution viscosity on mass transfer during immersion of meat in a complex solution. *J. Food Eng.*, 78, 1188-1201.
22. Schmidt F.C., Carciofi B.A.M., Laurindo J.B., 2009. Application of diffusive and empirical models to hydration, dehydration and salt gain during osmotic treatment of chicken breast cuts. *J. Food Eng.*, 91, 553-559.
23. Telis V.R.N., Romanelli P.F., Gabas A.L., Telis-Romero J., 2003. Salting kinetics and salt diffusivities in farmed Pantanal caiman muscle. *Pesquisa agropecuaria brasileira*, 38: 529-535.
24. Torreggiani D., Bertolo G., 2004. Present and future in process control and optimization of osmotic dehydration: from unit operation to innovative combined process: An overview. In: *Advances in Food and Nutrition Research*. Taylor S.L. (ed). Academic Press, 173-238.
25. Zapata Montoya, J. E., y Montoya Rodas, A. (2012). Deshidratación osmótica de láminas de mango cv. tommy atkins aplicando metodología de superficies de respuesta. *Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín*. 65(1), 6507-6518.